

ӘОК 343.81

ҚЫЛМЫСТЫҚ АТҚАРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҰЙЫМДАСҚАН ҚЫЛМЫС МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

НУРТАЕВА ДИНАРА БОГЕНБАЕВНА

«Bolashaq» академиясы құқықтық және қаржылық пәндер кафедрасының аға
оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі
Қарағанды қаласы, Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Ғылыми мақалада ұйымдасқан қылмыстың ғылыми түсінігі, оның қылмыстық құбылыс ретінде пайда болу, қалыптасу кезеңдері белгілі ғалымдардың пікірлеріне жүгіну арқылы көрсетіліп беріледі. Ұйымдасқан қылмыстылық, бұл жалпы қылмыстылық сияқты қоғамда болып жатқан экономикалық және әлеуметтік саяси процестерді көрсететін күрделі әлеуметтік құбылыс. Осы құбылыстың айқын көріне бастауы қоғамдағы экономикалық қарым-қатынастардың ауысуы мен әлеуметтік жағдайдың түбегейлі өзгеруіне байланысты. Ұйымдасқан қылмыстылық сыбайлас ұйымдасқан топтың қылмыстарды жасауымен сипатталады. Бірақ кез келген топтық қылмыстар және қылмыстық топтар ұйымдасқан болып табыла бермейді. Мұндай топ ұйымдасқан болып, егер де ол ұйымдастырушылық белгілерге ие болса, яғни белгілі бір қылмыстық мақсаттың, қатысушылардың қызметтерін бөлумен байланысты ұйымдастырушылық құрылымның, ақпараттық немесе өзге де ресурстық қамтамасыз етудің және кейбір басқа да сипаттамалардың болуымен байланысты танылады. Ұйымдасқан қылмыс бас бостандығынан айыру мекемелеріне де жат емес. Мақаланың өзгін құрайтыны да осы мәселе. Оның өзіне тән ерекшеліктері уәждер келтіру арқылы кеңінен қарастырылады.

Кілт сөздер: қылмыстық атқару, қылмыс, ұйымдасқан қылмыс, бас бостандығынан айыру, адам өмірі, т.б.

Еліміздің Конституциясында «Қазақстан Республикасы өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары және оған кепілдік беріледі. Адамның және азаматтың өз құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыруы басқа адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға, конституциялық құрылыс пен қоғамдық имандылыққа нұқсан келтірмеуге тиіс» [1] делінген. Дегенмен бүгінгі күні адамдар мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарының тепе-теңдігін бұзатын проблемалық жағдайлар жеткілікті дер едік. Соның бірі – қылмыстық атқару жүйесінде ұйымдасқан қылмыстық топтардың келтіретін зияндылық мәселелері. Сөз етіп отырған мәселеге тікелей байланысты болғандықтан ұйымдасқан қылмыстың туындауына тарихи экскурс-шолу жасағымыз келеді.

Ұйымдасқан қылмыстылыққа қатысты алғашқы түсініктер 1950-1960 жылдары америкалық ғалымдар Д.Л.Херберт пен Х. Тритттің еңбектерінде келтіріледі. 1968 жылы АҚШ-ның Конгресі өз елдерінде жасырын ұйымдасқан қылмыстық топтардың пайда болуына жеткілікті айғақтар жинақталған кезде «Omnibus Crime Control and Safe Streets Act» («Қылмыстардың үстінен және көшедегі қауіпсіздікті бақылау») атты заңында «ұйымдасқан қылмыстылық бұл – тауарларды заңсыз тасымалдау, заңсыз қызметтерді көрсету, яғни жезөкшелік, құмар ойындары, есірткімен айналысу кәсібі, рәкет және т.б. қылмыстармен айналысатын жоғары дәрежеде ұйымдастырылған қылмыстық ұйымдар» делінген. Кеңес одағында ұйымдасқан қылмыстылықтың бар екені 1985 жылы ғана мойындаған болатын [2, 59 б.].

«Ұйымдасқан», «ұйымдасу» сөзінің этимологиясы грек тілінде «organon»–қару, құрал, француз тілінде «organizer» – бір нәрсені тұтас бірлікке байланыстыру, біріктіру, бір нәрсені жоспарлау деген мағынаны білдіреді [3, 222 б.].

Ұйымдасқан қылмыстылық, бұл жалпы қылмыстылық сияқты қоғамда болып жатқан экономикалық және әлеуметтік саяси процестерді көрсететін күрделі әлеуметтік құбылыс. Осы құбылыстың айқын көріне бастауы қоғамдағы экономикалық қарым-қатынастардың ауысуы мен әлеуметтік жағдайдың түбегейлі өзгеруіне байланысты.

«Ұйымдасқан қылмыстылық» термині бұрынғы кеңестік криминологияда пайдаланылмағанымен, қазіргі кезде ұйымдасқан қылмыстылықтың бөлек белгілері (қауіпті қылмыстар тобының ұйымдасқан, топтық сипаттамасы, лауазымды тұлғаларды параға сатып алу, «заң ішіндегі ұры» деп аталатындардың қызметі) ерекше орын алуда. Ұйымдасқан қылмыстылық біздің еліміздегі 70-жылдары көлеңкелі экономика деп аталатын пайдакүнемдік-шаруашылық қылмыстарының, партия, шаруашылық аппараттарының, құқық қорғау органдарының қызметкерлерін параға сатып алу кең тараған кезде көпшілік сипатқа ие бола бастады. Сол кездерде қылмыстық әлем кәсіпқойларының шоғырлану процесі, «пысықай» және шаруашылық қылмыстылықтың өрістеуі жүріп жатты. Мұндай қылмыстардың өріс алуы ұйымдасқан қылмыстылық қауымдастықтың пайда болуына әкеп соқтырған, материалдық тірегі және қылмыстық жолмен табылған капиталы кеңейген көлеңкелі экономика ретінде орын алды.

Сонымен қатар ұйымдасқан қылмыстылық мемлекеттің халық шаруашылық басқаруының әкімшілік-әміршілік тәсілдеріне және қоғамдық организмнің бюрократиясына өзгеше әсер етті. Ел өміріндегі тоқырау кезеңінде көлеңкелі экономика мен биліктің төрешілдігі, ұйымдасқан қылмыстылық топтарға сыбайласқан лауазымды тұлғалардың тағы да бір құрамдас бөлігін қосуға мүмкіншілік берді.

Алайда, кейбір криминолог мамандармен криминалдық революция ретінде қарастырылатын ұйымдасқан қылмыстылықтың «шарықтауы» соңғы жылдарда орын алды. Мемлекет, экономикалық реформаларды жүргізе отырып, кәсіпкерлік және еркін саудасаттықты заңдастыру мәселелерімен айналысуына байланысты ұйымдасқан қылмыстылыққа тиімді негізде қарсы тұруға дайын болмаған. Яғни, «қоғам өміріндегі түбегейлі өзгертулер мен шұғыл бетбұрыстар» үнемі қылмыстылықтың өсіп отыруының, оның ішінде қауіпті нысандарының тағы да бір фактісі расталды [4, 25 б.].

Ұйымдасқан қылмыстылық сыбайлас ұйымдасқан топтың қылмыстарды жасауымен сипатталады. Бірақ кез келген топтық қылмыстар және қылмыстық топтар ұйымдасқан болып табыла бермейді. Мұндай топ ұйымдасқан болып, егер де ол ұйымдастырушылық белгілерге ие болса, яғни белгілі бір қылмыстық мақсаттың, қатысушылардың қызметтерін бөлумен байланысты ұйымдастырушылық құрылымның, аппараттық немесе өзге де ресурстық қамтамасыз етудің және кейбір басқа да сипаттамалардың болуымен байланысты танылады. Алайда, ұйымдастырушылықтың дәрежесі әртүрлі болып келеді және де оны келесідей түрлерге бөлуге мүмкіндік береді: ұйымдасқан қылмыстық топтар – ұқсас немесе біртекті қылмыстарды жүйелі түрде жасау үшін құрылатын арнайы криминалдық машығы, байланыстары және тәжірибесі бар тұлғалардың тұрақты бірігуі. Осындай топтарға қылмыстық қызметі олардың арнайы танымына, машықтары мен тәжірибесіне негізделген тұлғалар қатысады және де тіршілік ету құралының қайнар көзі болып табылады. Мұндай топтардың қызметі жай, ұйымдасқан қылмыстылықтың алғашқы нысанын құрайды. Ұйымдасқан қылмыстық топтар көбінесе ең ірі қылмыстық құрылымдардың құрамына кіреді.

ұйымшыл ұйымдасқан топтар (ұйымдар) – үнемі әрекет етуші, қызметі біртұтас басқару (жекеменшік немесе ұйымдық) органдарымен үйлестіріліп, бағытталатын, функционалдық рөлі бойынша өзіне автономиялық және сараланған жөніндегі қылмыскерлердің немесе ұйымдасқан қылмыстық топтардың бірігуін қосатын, тармақталған сатылы құрылымы бар тұрақты құрылымдар.

Қылмыстық қауымдастықтар – жоғары жасырын деңгейі бар және сыбайлас байланыстардың көмегімен қорғалатын, көпсатылы басқару жүйесімен сипатталатын, өзіне бірнеше ұйымдасқан топтарды қосатын өте қауіпті құрылымдар нысаны. Олардың негізгі белгілері болып: тұрақтылық, ұйымшылдық, қылмыстық қызметінің ауқымдылығы (шетелдерге шығуды және халықаралық қылмыстық ұйымдармен байланысын қосқанда), «аралық» соттардың болуы, қылмыс жасаған тұлғаларға көмек көрсету табылады. Аталған қауымдастықтар көлеңкелі экономика және ресмилендірілген шаруашылық қызмет саласындағы, сонымен қатар жеке аймақтардағы немесе халық шаруашылық саласы көлемінде заңды және заңсыз қызметтерді көрсету саласындағы қылмыстық әрекеттің монополиясын орнатады.

Ал, осындай қылмыстық топтардың құрылуына келетін болсақ Е. Алауханов өз жұмысында атап өткен пікірімен келісеміз, яғни ұйымдасқан қылмыстық топ құру және қылмыстық қауымдастық (қылмыстық ұйым) құру дегеніміз – ұйымдасқан топтың немесе қылмыстық қауымдастықтың (қылмыстық ұйымның) құрылуына алып келетін әрекеттер жасау. Бұл әрекеттер қылмысты ұйымдастыру әрекетіне ұқсас, дегенмен аталған қылмыстық құрамаларда өздеріне тән сипаты бар [5, 67 б].

Ұйымдасқан қылмыстық құрылымдардың жалпы белгілеріне: пайдакүнемдік мақсаттар; елеулі саны бар топтарда тұлғалардың қатысуы; тұрақтылық; қылмыстық іс-әрекеттің ауқымдылығы; функционалдық-сатылы құрылымның болуы; өзін-өзі қорғау жүйесін құру, заңды экономикалық құрылымдарға кірісінің бір бөлігін инвестициялау (ақша қаражатын жылыстату); қарулану және техникалық жабдықталуы; ұқсас қылмыстық ұйымдармен ауданаралық, мемлекетаралық байланыста болу жатады.

Сонымен, ұйымдасқан қылмыстылық – бұл біріншіден, ұйымдасқан қылмыстық құрылымдардан тұратын және олармен белгілі бір аймақта, нақты бір белгілі уақытта жасалатын қылмыстық әрекеттің жиынтығынан құралатын жаппай, әлеуметтік қылмыстық-құқықтық құбылыс.

Белгілі ғалым Н.М.Абдиров өзінің еңбегінде көптеген ғалымдардың зерттеулері 1990 жылдарыға, яғни ұйымдасқан қылмыстылық белгілерінің пайда болу кезеңіне тән. Сол жылдары кейбір отандық ғалымдар оны ашық мойындап, арнайы зерттеулер жүргізген. Қазіргі таңда, өкінішке орай, ұйымдасқан қылмыстылықты зерттеу жұмыстары босаңсыды, алдыңғы кезеңдермен салыстырмалы түрде алғанда аз білеміз деп атап өтеді [6, 58 б.].

Ғалымның бұл мәселені қозғау себебі Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде ұйымдасқан қылмыстылық терминіне қатысты әлі күнге дейін түсінік берілмегеннен болатын. Әйтсе де, ұйымдасқан қылмыстылыққа қатысты көптеген отандық ғалымдар өз ой-пікірлерін айтқаны белгілі. Солардың бір парасына тоқталсақ дейміз. Б.Н.Нұрғалиевтің пікірінше, ұйымдасқан қылмыс нәтижесінде тұрақты табыс табу үшін құрылған, ауыр немесе аса ауыр қылмысқа баратын ұйымдасқан топ (банда). Қылмыстық ұйымдар мен қауымдастықтар түрінде қылмыстық құрылымдарының бірігуі [7, 19].

А.Н.Базилловша ұйымдасқан қылмыстылық – облыс, қала немесе ел шеңберінде нақты қылмыстық ортаға тән белгілермен сипатталатын әлеуметтік құбылыс болып табылады. Ол зорлық-зомбылық, қорқыту, кісі өлтіру, сыбайлас жемқорлық, ұрлық, қорқытып алу т.б. секілді қылмыстар жасаумен айналысады және әр түрлі заңсыз әрекеттерді пайдалана отырып әлеуметтік бақылау қорғау жүйесін бұзады [8, 152 б.].

1. Р.К.Тлеуханның пікіріне жүгінсек, «ол жеке жетекшілер арқылы басқарылатын тұрақты қылмыстық топтардың жүйесін әзірлейді, ұжымдық ақшалай өзара қорлары, жемқорлық байланыстары бар және қылмыстық әрекетімен табыс алуы болып табылады [9, 18 б.].

Ғ.С. Мәуленовше «қылмыстық жолмен түскен табысты алу мақсатында мемлекеттік және құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен жемқорлық байланыс жасап, қылмыстан пайда табу мақсатында жүргізілетін кешенді әлеуметтік құбылыс» [10, 17 б.].

Ұйымдасқан қылмыстылық терминіне қатысты Р.Н.Судакова, К.И.Джамалов, В.П.Лавров сияқты отандық ғалымдар өз пікірлерін білдірген.

Ұйымдасқан қылмыс және пенитенциарлық жүйедегі ұйымдасқан қылмыстылық бойынша дағалымдар өздерінің өзекті ойларын ортаға салатыны бар. Мәселен, В.С. Овчинский: «Ұйымдасқан қылмыс - бұл зорлық-зомбылық, қорқыту мен жемқорлық және жоғары көлемдегі ұрлық сияқты заңға қарсы құралдарды пайдалану мен әлеуметтік бақылауды қорғау жүйесін құратындар және қылмыспен пайда табу үшін айналысатындардың тұрақты топтық және қылмыскерлер тобын басқаратын жаппай құрылған топ» [11, 37 б.] дейді. В.Г. Грибаның ұстанымы толығымен пенитенциарлық жүйедегі ұйымдасқан қылмыстың ерекшелігін көрсетеді: «Жазаны атқару мекемесіндегі ұйымдасқан қылмыстық топтар мен қылмыстық қауымдастықтар (ұйымдар) иерархиялық құрылымы бар және қылмыстық топтың ішіндегі қылмыс жасау тәжірибесі бар тұлғалардан құрылатын ұйымдасқан қылмыстық топ болып табылады» [12, 11 б.] деген уәж айтады ол.

Пенитенциарлық жүйедегі ұйымдасқан қылмыстылықпен күресу мәселесі отандық топырақта өкінішке қарай тым аз зерттелуде, тіпті жоқтың қасы деуге болады. Ал оның есесіне пенитенциарлық жүйедегі ұйымдасқан қылмыстылық қарқынды өсу үстінде.

Ұйымдасқан қылмыс мемлекет пен қоғамға, жеке және заңды тұлғаларға тікелей криминалды қауіп төндіреді. Бүгінде ұйымдасқан қылмысты- мемлекетке және қоғамға қарсы өзінің қорғалу жүйесі мен құқықтық қадағалауы бар, сыбайлас жемқорлық пен зорлық-зомбылыққа негізделетін тұрақты криминалды құрылым деуге болады. Ұйымдасқан қылмыс көлеңкелі экономиканың пайда болуы мен дамуын қамтамасыз етеді және жоғары деңгейде экономикалық ағымдар арқылы қоғам арасында өзінің беделін бекітіп, құқыққа қайшы әрекеттермен кері ықпал етеді. Қылмыс арқылы пайда болған материалдық байлықтар сыбайлас жемқорлықты тудырып және мемлекет органындағы қызметкерлерді «сатып алу» арқылы өзіндік ойларын жүзеге асырып отырады.

Қазақстан Республикасының пенитенциарлық жүйесіндегі ұйымдасқан қылмыс жалпы қылмыстық ортада ерекше орын алады. Пенитенциарлық жүйеге қарасты жазаны өтеу мекемелеріндегі ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің әрқайсысының қылмыстық тәжірибесі бар, әр түрлі қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасауға құрылады. Ұйымдасқан қылмыстық топтары қысқа мерзімге арналмаған. Пенитенциарлық жүйедегі ұйымдасқан қылмыстық топтардың ұйымдастырылуы жоғары дәрежеде болады. Олардың әрбір мүшесінің қылмыстық ортада тәжірибесі болғандықтан, басқа ұйымдасқан қылмыстық ортадан ерекшеленіп отырады.

Пенитенциарлық жүйе мекемелеріндегі ұйымдасқан қылмыстық топ деп қылмыстық әлемнің қағида-ережелеріне, салт-дәстүрлеріне сүйеніп, бағынатын қылмыстық тәжірибесі бар сотталған азаматтардан құралған, қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасайтын топты айтамыз. Қазақстан Республикасының жазаны өтеу мекемелеріндегі ұйымдасқан қылмыстық топтар өздерін қылмыстық ортаның ажырамас бір бөлігі деп есептейді. Пенитенциарлық жүйеде бұл құбылыстың қай кезінен бастап енгенін тап басып айту қиын, бұндай құқыққа қайшыкері құбылыстың тамыры кешегі Кеңес Одағынан бастау алады.

Ресей Федерациясының ғалымы Алексей Мухин «Российская организованная преступность и власть» атты еңбегінде қылмыстық-атқару мекемелеріндегі ұйымдасқан қылмыстық топтар «заңдағы ұрылардың» түсінігінің салдарынан пайда болған деп есептейді. Сол уақытта көптеген мекемелерде «заңдағы ұрылар» жазасын өтеген және олар мекеме ішінде ұйымдасқан қылмыстық топтар құрып, солар арқылы жазаны өтеу мекемесін басқарып, көптеген қылмыстық құқық бұзушылықтарды жүзеге асырған [13, 316.].

Қаншалықты ұйымдасқан қылмыстық топтың басшысы топтық мүдделерді жүзеге асырса, соншалықты ол өзінің соңынан басқаларды ерте алатын субъект, өйткені басшылықтың мәні избасарлардың болуынан тұрады. Топқа басшылық ету – бұл, бірігіп белгілі мақсаттарға жету мақсатында соңынан ерген адамдар тобына әсер ету процесі.

Әдетте пенитенциарлық жүйенің жазаны өтеу мекемелерінде ұйымдасқан қылмыстық топ басшысының пайда болуының екі жолы аталып өтіледі:

Біріншісі – сотталғандар өз ортасынан немесе жоғарыда тұрған, түзеу мекемесінің беделді сотталғандарының келесімі бойынша, қоғамдық немесе топтық мүдделерді жүзеге асыра алатын біреуді ортадан бөліп алға шығаруынан пайда болды дейтін тезис.

Екіншісі – өз ортасынан бөлініп шығып, көмекші-ізбасарларын таңдап, олардың мүдделерін қалыптастырып, өзін ұйымдасқан қылмыстық топ басшысы (түрме қараушысы) етіп жариялайды.

Кейбір ғалымдар жаза атқару мекемесіндегі қылмыстық ортаның субмәдениеті бойынша өзін түрмедегі беделді («смотрящий, положенец, авторитет») ретінде санаған сотталған азаматтарды ұйымдасқан қылмыстық топ басшылары емес, жай ғана мекеменің режиміне қарсы болған сотталғандар деп есептейді. Алайда бұл мәселені кейбір зерттеген ғалымдар жаза атқару мекемелеріндегі ұйымдастырылатын қылмыстар мен қылмыстық құқық бұзушылықтардың барлығы аталған қылмыстық ортаның көшбасшыларының рұқсаты бойынша немесе солардың бұйрықтары негізінде жасалынып отыратынын атап өткен.

Пенитенциарлық жүйеде билік әбден реттелген және иерархияланған өзіндік әлем құрылысын білдіреді. Адамдардың арасындағы қарым-қатынастарда тәртіптің болуы, олардың бір-біріне бағынуын қарастырады. Бұл тұрғыда, билікті тұлғааралық қарым-қатынастардың ерекше түрі деп қарастыратын әлеуметтанушылардың пікірі бұл жерге келмейді. Билік әлеуметтік қарым-қатынастардың арнайы түрі емес, универсалды түрі. Ол қандай да болмасын тұрақты (ұзақ мерзімді) әлеуметтік қарым-қатынастары бар жерде отбасында, топта, ұйымда, мемлекетте байқалады (байқалмауы мүмкін емес).

Біздің ойымызша, пенитенциарлық жүйедегі ұйымдасқан қылмыстылыққа нақты түсінік беру қажет. Түп-төркіні мынада жатыр. Қазіргі күні жазаны өтеу мекемелерінде құрылған ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің көбісі заңдағы ұрыларды өз көзімен көрмеген, бірақ сотталғандардан жиналған және өздерінің қылмыстық әрекеттерінен түскен пайданың (ақшалай, материалдық түрде) белгілі бір бөлігін өздері көрмеген заңдағы ұрыларға үлес ретінде жіберіп отырады.

Жазаны өтеу мекемесіндегі ұйымдасқан қылмыстық топтар мен оның жетекшілері басқалардың қылмыстық ортасындағы қателіктерін ескертіп, қылмыстық орта алдында жауап беруі, қылмыстық субмәдениетінің қағидасына сүйеніп отыру және бағынуды насихаттау арқылы криминалды құрылымдардағыдай жолдармен өз беделін орнатады. Нәтижесінде, топта немесе қоғамда билікке ие болғандар және билікті қандай болмасын жолмен қолға алуға тырысатындарға, сол билікті қолдауға дайындар мен мәжбүрлеп бағындырылатын адамдар тобы пайда болады.

Осы саладағы қызмет атқарып жүргендерге осы жайттарды қаперге алса деген тілегіміз бар.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы: ЖШС «Издательство «Норма-К».
2. Власть: Очерки современной политической философии Запада / Под ред. В.В. Мшвениерадзе. — М.: Политиздат, 1989. — 158 б.
3. Заң терминдерінің сөздігі = Словарь терминов законодательства / Құраст: С.Оразалинов, М.Айымбетов, Б.Бодаубай, Ө. Ақыпбекұлы. Өнд., толық., 5-бас. – Алматы: Жеті жарғы, 2007. – 832 б.
4. Организованная преступность (под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова). М., 2002, - 142 с.
5. Алауханов Е.О. Қылмыстық құқық (жалпы бөлім). Оқулық. Алматы – 2009. 215 б.
6. Абдиров Н.М. Казахстан в зеркале проблем организованной преступности и коррупции // Проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью: Сб. науч. тр. – Караганда, 1998. – Б. 58-67.
7. Нургалиев Б.М. Организованная преступность: от признаков к определению // Проблемы борьбы с преступностью и коррупцией: Сб. науч. тр. – Караганда, 2000. – Б.19-22.
8. Базилов А.Н. Криминалистическое обеспечение расследования организованной преступной деятельности: Дис. ... канд. юрид. наук. – Караганда, 2001. – 160 б.
9. Тлеухан Р.К. Проблемы расследования и предупреждения преступлений, совершаемых организованной группой в денежно-кредитной сфере: Автореф. дис. ...канд. юрид. наук. – Алматы, 1998. – 31 б.
10. Мауленов Г.С. Криминологическая характеристика организованной преступности. – Алматы, 1997. – 153 б.
11. Овчинский В.С., Эминов В.С., Яблоков Н.П. Основы борьбы с организованной преступностью. – М., 1996 . – 400 б.
12. Гриба В.Г. Противодействие организованной преступности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. А.И.Гурова, В.С.Овчинского. – М., 2001. – 180 б.
13. Мухин А.А. Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений. – М.: ЦПИ, 2003. – 384 б.